

РОЛЬ СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

Карабеков Улугбек Абдукаримович

ассистент, кафедра “Строительство зданий и сооружений”,

Джизакский политехнический институт, г.Джизак,

Республика Узбекистан.

ulubek.karabekov.88@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390305>

Аннотация: Спутниковые технологии в настоящее время все шире входят в нашу жизнь. Не возможно представить без них ни одну из отраслей народного хозяйства. Наряду с другими задачами данные технологии ориентированы на использование «высоких» информационных технологий, высокоэффективных средств и методов производства координатных определений по сигналам глобальных космических навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Спутниковые технологии в настоящее время все шире входят в нашу жизнь. Не возможно представить без них ни одну из отраслей народного хозяйства.

Ключевые слова:Мультимедиа, технологии, общение, произношение, кино, видео, мобильные приложения, форум, интернет.

Одним из значительных результатов развития области информационных систем за последние несколько десятилетий стали географические информационные системы (ГИС). Они пронизывают нашу жизнь во многих аспектах, которые мы даже и не замечаем. Мы пользуемся ими и попросту не знаем, как это называется. Яндекс карты, GOOGLE MAPS, и другие программы с навигационными картами являют собой типичные ГИС. Это только самые «востребованные» массовые геоинформационные системы. Их применение весьма обширно и в ряде случаев весьма нетипично. Везде, где удобно сопоставлять объекты на местности с их местоположением стараются использовать ГИС.

Географическая информационная система (ГИС) – это система, созданная для сбора, хранения, анализа и управлять пространственными или географическими данными. ГИС методы используются в широком спектре глобальных, региональное и местное планирование. Существенный вопрос для ГИС - это качество и пригодность для анализа данные, используемые в прикладной базе данных. Концепция качество в наши дни означает не только геометрические точность, но и качество

дальнейшего содержания базы данных. Помимо точности, геометрическое разрешение важно. Далее в в случае данных дистанционного зондирования имеет значение спектральный (номер канала) и радиометрический (BPC-бит / канал) разрешение. Традиционная планировка методы архитектуры и гражданского строительства трудоемкие и статические процедуры. Сегодня, есть много известных данных сбора технологии, которые могут доставлять большие объемы данных самостоятельно, а при совместном использовании приумножить информационное содержание. [1,2]

Требует много времени и недостаточно эффективен, но самые точные методы сбора данных. Обычно используется для инженерных задач (установка вне инженерных сооружений, обмер участка границы, обмер инженерных коммуникаций) и поля калибровочные и эталонные измерения для удаленных зондирование.

Фотограмметрия продвинулась вперед сильно в последние годы. В начале XXI в. век цифровой фотограмметрический фотоаппараты заменили пленочное оборудование. В цифровые фотоаппараты с высоким разрешением, многолучевые визуализация и высокий потенциал автоматизации полностью обновили фотограмметрическую технологию. [1]

Помимо традиционной аэрофотосъемки-метры, платформа UAV (беспилотный летательный аппарат) для фотограмметрии. Использование БПЛА оказывает большое влияние на фотограмметрию. Из-за меньшей высоты полета значительно стало доступно более высокое разрешение (1-2 см, см. Рисунок 1). Фотосъемка больших площадей с воздуха должны выполняться с традиционными самолетами установленная камера. Для городской ГИС ближнего действия фотограмметрия также может быть эффективно использована. Разработано программное обеспечение, способное обрабатывать изображения, снятые любительской камерой, при использовании неметрические камеры широко распространены. На основе изображения рук, можно создавать 3-х мерные модели зданий или других объектов.

Рисунок 1. Изображение БПЛА высокого разрешения

Датчики, используемые в фотограмметрии, очень разнообразны по геометрическому, спектральному и радиометрическому разрешению. Их самое большое преимущество в городской среде размеров - их геометрическое разрешение (от мм до см), которые можно использовать во многих областях. Детальный осмотр небольшого участка, наблюдение за состоянием, съемка открытой траншеи, оперативное документирование археологические раскопки, незаконное строительство надзор, инженерная экология управление, управление отходами, интеллектуальный транспорт, и другие аспекты могут быть упомянуты в качестве

соответствующих примеров.

Рисунок 2. Изображение центра Окленда, снятое Спутник World View 2

компании Digital Globe.

В аэрофотограмметрии широко распространено способ стрельбы: помимо классического снимая в заданном положении (Рисунок 2), изображения могут быть вперед, назад и в стороны. Эти "наклонные" изображения позволяют создавать пространственная модель городов. С помощью ГИС мы можем оперативно анализировать градостроительную ситуацию в городе, предоставлять услуги населению, в том числе в электронном виде, в виде различной градостроительной документации. Проекты градостроительной документации, например, градостроительных планов земельных участков, ситуационных схем, схем направления выбора трасс коммуникаций, актов установления адресов в городе теперь готовятся автоматически. Спутниковое дистанционное зондирование способно производить больше типов данных, расширяющих возможности городские информационные базы данных. Геометрический, спектральное и радиометрическое разрешение спутника изображения значительно улучшились за последние годы. Формально у них было меньше приложений в городских условиях. среды из-за плохой геометрической разрешающая способность. К настоящему времени это изменилось. Например, WorldView-2 - это коммерческая Земля спутник наблюдения. WorldView-2 обеспечивает коммерчески доступные панхроматические изображения Разрешение 0,46 м (18 дюймов), восемь диапазонов мультиспектральные изображения с разрешением 1,84 м (72 дюйма) резолуция [7]

Лидарная технология собирает высокоточные геометрические данные с высокой плотностью, но анализ и семантическая интерпретация требуют прикладные методы обработки данных. Это возможно наложение цвета на данные LiDAR в этап постобработки на новедополнительных информация, такая как изображения или другие источники данных. Цвет также может быть добавлен на основе классификация. Как размер лидара оборудования становится меньше, они не только устанавливается на самолетах, а также на БПЛА, увеличивая и разрешение, и точность. [6]

Методы сбора и обработки данных показывают разное разрешение и точность. Это важно понимать, что все технологии имеют свою силу, а также ограничения, определенные приложением, для которого они были разработаны. Обычно их можно использовать дополнительно, поэтому совместите часто рекомендуется использовать эти методы. Ни одна из этих технологий не лучше другой и ни один из них не может быть

использован оптимально для всех случаи. Геометрическое разрешение LIDAR лучше чем разрешение спутникового изображения, но Сам лидар не имеет непрерывного спектрального информация с поверхности. Мы можем подготовить карта промышленных инвестиций с использованием технологий БПЛА, но конструкции необходимо присвоить полевую геодезическую измерения. Технологии изменились, но правило остается. Требуется точность и требования к эффективности являются основными факторами, которые необходимо решить о правильном методе сбора данных, и мы выберите технику, которая лучше всего подходит для наших цель.

References:

- 1) Balázsik V., Czinkóczy A., Mélykúti G., Szabó Gy.: Urban integration of GIS technologies (In Hungarian: Térinformatika itechnológiá kurbanisztikai integrációja); GISOPEN Conference in Székesfehérvár, Hungary: University of West Hungary - College of Geoinformatics, 2012 (pp. 1-40. 40 p.)
- 2) Карабеков У. А., Каримов В. Ш. У. Использование ГИС-технологий в городах строительство // Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 257-262.
- 3) Karabekov U. A. Qishloq xo'jaligi va landshaft kartalarini yaratishda GAT dasturlarini qo'llash texnologiyasini takomillashtirish // Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 163-168.
- 4) Худайкулов Н. Дж. Масофадан зондлаш технологияларидан харита тузиш ишларида фойдаланиш // Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 217-222
- 5) Xudaykulov N. Dj. Qishloq xo'jaligi yerlarini masofadan zondlash texnologiyalarini zamonaviy dasturlar orqali qo'llash // Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 408-413.
- 6) 6). <https://geoawesomeness.com/drone-lidar-or-photogrammetry-everything-your-need-to-know/>
- 7) <https://spacenews.com/u-s-air-force-digital-globes-worldview-2-involved-in-debris-causing-event/>
- 8) Худайкулов Н. Қишлоқ хўжалиги карталарини тузишда ГАТ қўллаш // Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
- 9) Худайкулов Н. Суғориладиган ерларни иқтисодий баҳолаш услубиятлари ҳамда карталаштириш // Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
- 10) Худайкулов Н. Ер сув ресурсларидан самарали фойдаланиш масалалари: Ер сув ресурсларидан самарали фойдаланиш масалалари

//Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

11)Худайкулов Н. Ер деградация муаммоларида картографик изланишлар

//Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

12)Худайкулов Н. Жиззах вилояти Зарбдор тумани “Нурафшон” массиви қишлоқ хўжалик картасини тузишда ГАТ технологияларини қўллаш

//Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

